

Fevral, 2026-yil

**BO'LAJAK PEDAGOGLARDA TARBIYA DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING MODELI**

Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna

Guliston davlat pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi.

nasibasheraliyeva23@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18737879>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri – bu shunchaki bilim berish emas, balki mustaqil fikrlaydigan, ma'naviy yetuk va raqobatbardosh shaxsni tarbiyalashdir. Bu jarayonda tarbiya darslarining o'rni beqiyosdir. Shu sababli, bo'lajak pedagoglarning tarbiyaviy darslarni samarali tashkil etish borasidagi kompetensiyalarini shakllantirish va doimiy takomillashtirib borish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etish kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, tarkibiy komponentlari hamda amaliy modeli yoritiladi. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv asosida tarbiya jarayonini loyihalash, tashkil etish va baholash mexanizmlari tahlil qilinadi. Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etish kompetensiyalarini rivojlantirishning konseptual modeli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, tarbiya darsi, pedagogik mahorat, innovatsion yondashuv, refleksiya, kasbiy tayyorgarlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается одна из главных задач, поставленных перед современной системой образования, – не просто передача знаний, а воспитание независимо мыслящей, духовно зрелой и конкурентоспособной личности. Роль учебных занятий в этом процессе неопределима. Поэтому формирование и непрерывное совершенствование компетенций будущих учителей в эффективной организации учебных занятий стало одним из актуальных вопросов современности. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы, структурные компоненты и практическая модель развития компетенций в эффективной организации учебных занятий у будущих учителей. Также анализируются механизмы проектирования, организации и оценки образовательного процесса на основе компетентностного подхода. Рассматривается концептуальная модель развития компетенций в эффективной организации учебных занятий у будущих учителей.

Ключевые слова: компетенция, учебное занятие, педагогические навыки, инновационный подход, рефлексия, профессиональная подготовка.

Abstract. In this article, one of the main tasks set for the modern education system is not just to impart knowledge, but to educate an independent-thinking, spiritually mature and competitive person. The role of educational lessons in this process is invaluable. Therefore, the formation and continuous improvement of the competencies of future teachers in the effective organization of educational lessons has become one of the urgent issues of today. This article discusses the theoretical and methodological foundations, structural components and practical model of developing competencies for the effective organization of educational lessons in future teachers.

Fevral, 2026-yil

Also, the mechanisms for designing, organizing and evaluating the educational process based on a competency-based approach are analyzed. The conceptual model of developing competencies for the effective organization of educational lessons in future teachers is considered.

Keywords: *competence, educational lesson, pedagogical skills, innovative approach, reflection, professional training.*

Globalashuv sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar pedagog shaxsining kasbiy kompetentligini rivojlantirishni taqozo etmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini modernizatsiya qilish jarayonlari O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarda o'z aksini topmoqda.

Tarbiya darslari o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bois, bo'lajak pedagoglarni mazkur jarayonni samarali tashkil eta olish kompetensiyalari bilan qurollantirish dolzarb masala sanaladi. Bo'lajak pedagoglarning tarbiyaviy faoliyatga ongli, ijodiy va mas'uliyat bilan yondashishini ta'minlovchi, zamonaviy talablarga javob beradigan kasbiy kompetensiyalar majmuasini tizimli shakllantirish va rivojlantirish.

Tarbiya nazariyasi, tarixi, tamoyillari va qonuniyatlari haqidagi bilimlarni mustahkamlash.

Tarbiya darslarini rejalashtirish, interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish va tarbiyaviy ishlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Pedagogik mahorat, kreativlik, empatiya, mas'uliyat va o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishni kuchaytirish. Ta'limdagi yangi texnologiyalar, raqamli resurslar va ilg'or pedagogik tajribalarni tarbiyaviy jarayonga integratsiya qilish qobiliyatini shakllantirish.

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligiga erishgach, mamlakatning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma'rifiy hayotida tub o'zgarishlar ro'y berishiga keng imkoniyatlar ochildi.

Respublika rahbariyati boshchiligida mamlakat taraqqiyotining barcha sohalarida chuqur islohotlar amalga oshirildi va bu jarayon davom etmoqda. Jumladan, zamon talabiga va jahon standartlariga javob beradigan yetuk kadrlar tayyorlash bo'yicha ta'lim sohasida ham islohotlar olib borilmoqda. Shu asnodan, mustaqillik sharoitida mamlakatimizda buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish maqsadida, yetuk kadrlar tayyorlash ishini jahon andozalari darajasiga chiqarish masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda.

Dunyo bo'ylab ta'lim tizimida, ta'limni rivojlantirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar, loyihalar olib borilmoqda, ayniqsa pedagogik kasbiy tayyorgarlikning barcha komponentlarini rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Mamlakatimizda ham pedagogik kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida ta'lim muassasalarida zamonaviy moddiy texnik baza yaratilgan hamda innovatsion ta'lim dasturlari ishlab chiqilgan. Amalga oshirilayotgan ko'plab islohotlarda demokratik tamoyillar asosidagi fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida oliy ta'lim tizimi ta'lim oluvchilarining muayyan mutaxassislik bo'yicha kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishda pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini yanada takomillashtirish zarurati ta'kidlab o'tilgan.

Fevral, 2026-yil

Bozor munosabatlari sharoitida mehnat bozorida ustuvor o'rin egallagan kuchli raqobatga bardoshli bo'lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish, uni izchil ravishda oshirib borish zarurligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining Oliy Majlisga Murojaatnomasida "intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik ekani, nodir talant egalarini tarbiyalab kamolga yetkazish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yo'q, – deya ta'kidlagan edi. Tarbiya – bu faqat ma'lum qoidalarni o'rgatish emas, balki shaxsning ichki dunyosini, qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirish, uni Vatanga sadoqatli, jamoaga foydali inson qilib tarbiyalashdir. Shu sababli, pedagoglar, xususan, boshlang'ich ta'lim yo'nalishidagi mutaxassislar tarbiya fanini chuqur bilishlari, uni o'z faoliyatlarida samarali qo'llay olishlari zarur. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yilning 23 avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy qilish choralari to'g'risida"gi qarori loyihasi ishlab chiqildi. 2020 yil 06 iyulda "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichmabosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" 422-sonli qaror qabul qilindi. Qarorga muvofiq, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Odobnoma", "Vatan tuyg'usi", "Milliy istiqbol g'oyasi va ma'naviyat asoslari" hamda "Dunyo dinlari tarixi" fanlarini birlashtirgan holda "Tarbiya" fani 1–9-sinflarda – 2020/2021 o'quv yilidan, 10–11- sinflarda esa 2021/2022 o'quv yilidan boshlab fanlarga ajratilgan umumiy soatlar doirasida bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etiladi.

Tarbiya fanini o'zlashtirish orqali bo'lajak pedagog har bir darsni tarbiyaviy yo'nalishda tashkil eta oladi, sinf jamoasida ijobiy muhit yaratishga erishadi. Tarbiya fani — pedagogik ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu fan orqali o'qituvchi nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikma va tarbiyaviy faoliyatga mas'uliyatli munosabatni ham egallaydi. Shuning uchun har bir pedagog tarbiya fanini chuqur o'rganib, uni o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llay olishi lozim.

Bo'lajak pedagoglarga tarbiya fanini samarali o'rgatishda faqat ma'ruza va nazariy tushunchalar yetarli emas.

Bu borada zamonaviy, innovatsion yondashuvlardan, jumladan:

- muammoli ta'lim;
- interfaol metodlar (munozara, rolli o'yinlar, aqliy hujum);
- treninglar va guruhli ishlash texnologiyasi;
- hayotiy vaziyatlar asosida tahlil qilish kabi usullardan foydalanish katta samara beradi.

Bunday yondashuvlar nafaqat fan mazmunini yaxshi o'zlashtirishga, balki talabada real vaziyatlarda tarbiyaviy yondashuvni to'g'ri qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bo'lajak pedagog-o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini yanada takomillashtirish bu yo'nalishga nisbatan yangi innovatsion yondashuvlarni, zamonaviy ta'lim paradigmalarini tatbiq etishni talab etadi.

Fevral, 2026-yil

Ta'limda innovatsion yondashuvlarni joriy etish davlat ta'lim standartlarida keltirilgan tayanch va umumfan kompetensiyalarni shakllantirish, o'quv-biluv jarayonlarini samarali tashkil etishning yangi texnologiyalari va shakllaridan foydalanishni nazarda tutadi. Bu esa ona tili ta'limining nazariy yondashuvlar bilan birga amaliy - faoliyatli yondashuvni, ya'ni olingan nazariy bilimlarning amaliy ehtiyojlari bilan birlashtirish zarurati bilan bog'liq jarayondir. Ona tili ta'limida integratsiya masalasi yangi hodisa emas, mamlakatimizda nafaqat ona tili ta'limida, balki barcha sohada nazariy asoslar etarli bo'lishi bilan birga, talaygina amaliy ishlar ham mavjud.

Avvalo, kadrlar tayyorlash sohasida ham "ta'lim, fan va ishlab chiqarish samarali integratsiyalashuvini ta'minlash, tayyorlanayotgan kadrlarning miqdori va sifatiga nisbatan davlatning talablarini, shuningdek, nodavlat tuzilmalari, korxonalar va tashkilotlarning buyurtmalarini shakllantirishning mexanizmlarini ishlab chiqish" vazifalari belgilab qo'yilgan.

Ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida uni integratsiyalash innovatsion paradigma hisoblanib, ta'lim turlari va ta'lim jarayonidagi pedagoglarning o'zaro hamkorligi, ta'lim oluvchilarga berilgan nazariy bilimlarni amaliy faoliyatlarda qo'llay olish ko'nikmalarini takomillashtirishga qaratilgan yondashuvlar doirasida ijodiy, raqobatbardosh shaxsni shakllantirish mumkin. Yuqorida keltirilgan ta'limdagi innovatsion paradigma nazariya va amaliyot uyg'unligida kechadigan hamda son va sifat o'zgarishlariga olib keluvchi, muayyan maqsadga yo'naltirilgan ta'lim bilan bog'liq sub'yektlarning faoliyat tizimi ko'rinishida kechadi. Har qanday innovatsiya tashabbus mahsuli bo'lib, u ta'lim sifati va mazmunini rivojlantirishga qaratiladi, umuman olganda innovatsiyalar rivojlantirish tamoyiliga asoslanishi zarur bo'ladi. Ta'lim tizimidagi innovatsiyalarning asosi tizimga bo'lgan ijtimoiy munosabatlar ekanini hisobga olish zarur.

1. Tarbiya darslarini samarali tashkil etish kompetensiyasining mohiyati.

Tarbiya darslarini samarali tashkil etish kompetensiyasi quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

Motivatsion-komponent – pedagogning kasbga sadoqati, ma'naviy qadriyatlarga hurmati.

Kognitiv-komponent – tarbiya nazariyasi va metodikasi bo'yicha bilimlar.

Faoliyat-komponent – interaktiv metodlardan foydalanish, tarbiyaviy tadbirlarni loyihalash. Refleksiv-komponent – o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish ko'nikmasi.

Mazkur kompetensiyalar pedagogik ta'lim jarayonida tizimli va bosqichma-bosqich shakllantirilishi lozim.

2. Kompetensiyalarni rivojlantirish modeli

Taklif etilayotgan model quyidagi bloklardan iborat:

1-bosqich: Diagnostik-tahliliy bosqich. Talabalarning mavjud bilim va ko'nikmalarini aniqlash. Tarbiya jarayoniga munosabatini o'rganish.

2-bosqich: Mazmuniy-loyihaviy bosqich. Tarbiya darslari uchun innovatsion metodlar ishlab chiqish. Muammoli vaziyatlar asosida trening mashg'ulotlari tashkil etish. Pedagogik vaziyatlarni modellashtirish.

3-bosqich: Amaliy-faoliyat bosqichi. Mikrodarslar tashkil etish. Amaliyot jarayonida tarbiya darslarini o'tkazish. Mentor-pedagoglar bilan hamkorlik.

4-bosqich: Refleksiv-baholash bosqichi. O'z-o'zini tahlil qilish. Portfolio yuritish.

Kompetensiyalar darajasini mezonlar asosida baholash.

Fevral, 2026-yil

3. Modelni amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari. Model samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq: Ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish. Integrativ yondashuv asosida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash. Talabalarda reflektiv tafakkurni rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etish kompetensiyalarini rivojlantirish uzluksiz va tizimli jarayon bo'lib, u nazariy bilim, amaliy tajriba hamda refleksiv faoliyat uyg'unligida shakllanadi. Taklif etilgan model pedagogik ta'lim jarayonini takomillashtirishga, shuningdek, zamonaviy talablarga javob beradigan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalangan oydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликнинг методологик-дидактик асослари (ижтимоий-гуманитар йўналишидаги академик-лицейларда математика ўқитиш мисоли) Пед.фан.док. дис...автореф. Т.: - 2006. – 49 б.
2. Арипджанова А.Р. Развития креативного потенциала педагогов высших образовательных учреждений в условиях информатизации образования. Пед. фан. док. (PhD) дис... – Тошкент: 2017. – 179 б.
3. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. – Т.: Молия, 2003. – 192 б.
4. Абдукаримов Х. «Профессиональное воспитание личности учителя в процесса непрерывного педагогического образования» Автореф.дисс. ... докт. пед. наук. –Т.: 1997. – 46 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH